

CRITÉRIOS DE CONFORTO AMBIENTAL ORIENTAM CONCEPÇÃO DO PARTIDO NA RESIDÊNCIA TOLARDO

Seção temática: Precusores do Moderno

Autores: Carlos Augusto de Melo Tamanini¹

Fernanda Matarazzo²

Renata Redmerski³

Formação: ¹ Arquiteto e Urbanista, Professor, MSc., Universidade Estadual de Maringá / UEM - DEC
Rua Jair do Couto Costa, 1232. Sobrado 04 Recanto dos Magnatas– Maringá-Pr – CEP:87060-625
Fone: (44) 3259-3167 – e-mail: camtamanini@uem.br

² Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá
Rua Irmã Isabel Padierna, 270 – Jardim Liberdade – Maringá-Pr – CEP:87047-210
Fone: (44) 3025-6810 – e-mail: fermatarazzo@hotmail.com

³ Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá
Rua Campos Sales, 36. Ap.401 – Zona 07 – Maringá-Pr – CEP:87020-080
Fone: (44) 3224-9686 – e-mail: r.red@uol.com.br

TAMANINI, Carlos Augusto de Melo; MATARAZZO, Fernanda; REDMERSKI, Renata. *Crítérios de conforto ambiental orientam concepção do partido na Residência Tolardo*. Maringá: Universidade Estadual de Maringá, 2006.

Resumo

O início da ocupação da cidade de Maringá coincide com o período de consolidação da arquitetura moderna no Brasil. Assim, não é difícil constatar elementos dessa corrente em muitos edifícios da cidade. Este estudo analisa um dos expoentes arquitetônicos mais significativos da década de sessenta, a Residência Tolardo, que confirma alguns dos princípios base para a concepção de uma obra moderna, segundo preceitos Corbusianos; entretanto, o fator determinante para a sua escolha consiste no fato de que esse edifício apresenta características que aliam “arte e tecnologia”, proporcionando espaços agradáveis, funcionais e confortáveis. Esse fator faz parte de um projeto de pesquisa que visa analisar edifícios que apresentam o emprego de técnicas de análise na sua concepção e como as estratégias de projeto foram utilizadas no processo projetual. A metodologia do trabalho baseia-se nos estudos de inventário conduzido por professores da Universidade Estadual de Maringá, pela pesquisa e análise do projeto original e visitas *in loco*. A residência Tolardo, de 1966, foi projetada por Luty Vicente Kasprowitz, compõe o Conjunto Residencial Tolardo. Apresenta evidentes características do movimento moderno, como uso de volume geométrico simples, cobertura plana e janela corrida. Como outras obras da época, esta é dotada dos preceitos da arquitetura racionalista, sendo a estrutura determinante nos demais componentes do projeto. O bem-estar dos usuários foi considerado a partir de algumas estratégias de projeto: orientação dos ambientes, tratamento das superfícies de fechamento (paredes e cobertura), o tamanho e a posição das aberturas, a criação de microclima, o emprego de elementos de controle e técnicas de ventilação. Com este estudo, verifica-se a influência que essa residência sofreu do modernismo e possibilita a reflexão sobre como o domínio técnico influencia a criatividade, permitindo uma atuação consciente do projetista.

Palavras-chave: Arquitetura moderna; conforto ambiental; residência

1. INTRODUO

O incio da ocupao da cidade de Maring coincide com o perodo de consolidao da arquitetura moderna no Brasil. Assim, no  difcil constatar elementos dessa corrente em muitos edifcios da cidade. Este trabalho analisa um dos expoentes arquitetnicos mais significativos da dcada de 60, que confirma alguns dos princpios base para a concepo de uma obra moderna, segundo preceitos Corbusianos.

A disseminao dos princpios modernos,  resultado do contato cultural intenso, entretanto  necessrio planejamento para no tornar uma obra que so leva em conta a adoo de um estilo. A explorao correta das caractersticas climticas, bem com as suas particularidades  uma necessidade essencial para o desempenho de uma edificao. Nesse contexto, a anlise na Residncia Tolardo, pretende apresentar a relao do conforto como fundamento do projeto, verificando se existe simplesmente uma arquitetura funcionalista, baseada a um mero jogo de motivos em fachadas, ou a aplicao de conceitos modernos baseados em particularidades locais.

Para alcanarmos o objetivo proposto, o trabalho foi organizando primeiramente abordando a biografia do projetista, apresentando sua formao, principais obras e seus pensamentos em relao  arquitetura. Na seqncia, apresentaremos a Residncia Tolardo, enfatizando sua configurao espacial, programa de necessidades e caractersticas marcantes. Posteriormente, por tratar-se de uma anlise bioclimtica,  imprescindvel o conhecimento da arquitetura e o clima de Maring, para estabelecermos uma relao das estratgias de projeto obtidas nas tcnicas de anlise empregadas com as aplicadas pelo projetista na Residncia Tolardo.

2. METODOLOGIA

A metodologia do trabalho baseia-se nos estudos de inventrio conduzido por professores da Universidade Estadual de Maring, pela pesquisa e anlise do projeto original e visitas *in loco*.

A residncia apresenta princpios modernos, e faz parte de um projeto de pesquisa que visa analisar o conforto como fundamento do projeto na arquitetura moderna de Maring, num primeiro momento, analisando somente residncias construdas na dcada de 60. Para isso, foram selecionadas 15 residncias desse perodo e, atravs de uma primeira anlise, que considerava caractersticas marcantes; facilidade para a obteno das informaoes; dados preliminares, como plantas, fotos; etc., foram selecionadas somente 05 para uma avaliao detalhada.

A avaliação é realizada como base nas técnicas de análise da arquitetura bioclimática - Método de Mahoney e Givoni; da iluminação natural – Carta solar, transferidor auxiliar, relógio do sol. Na residência Tolardo, foram empregados o Método de Mahoney, Givoni e a Carta solar, relacionando as estratégias obitdas com as adotadas pelo projetista.

3. BIOGRAFIA

O Engenheiro civil, Luty Vicente Kasproicz, formado pela Universidade Federal do Paraná, em 1955, se encantou pela arquitetura moderna durante sua graduação, influenciado pela atuação do arquiteto Airton Cornessi, conhecido como Lolo em Curitiba.

Pelo fato de ter tido pouco embasamento acadêmico de arquitetura e Urbanismo apenas na fase final de seu curso, estudou por conta, participando de cursos e também estagiando com o Lolo. Chegou a representar o Estado na mesa panamericana de Arquitetos, em São Paulo.

Em 1956, depois de formado, seu futuro sogro, na época prefeito de Maringá, o convidou para organizar o departamento de engenharia da prefeitura da cidade. Um ano mais tarde, com o término da administração, deu início na sua carreira de projetista.

Ele mesmo se define como um profissional da arquitetura moderna, com um padrão mais clássico, sem muito exagero. Realizou muitas obras públicas como a reformulação da Praça Raposo Tavares e Souza Naves e os canteiros centrais da Getúlio Vargas em Mosaico de pedras, sendo o primeiro canteiro de convivência social.

4. RESIDÊNCIA TOLARDO

A residência Samuel Tolardo, que compõe o conjunto residencial Tolardo (figura 01), está situada na zona central de Maringá.

Figura 01: Conjunto residencial Tolardo

Figura 03: Fachada – Avenida XV de novembro

Fonte: autor desconhecido

A residência configura-se espacialmente da seguinte forma:

Pavimento térreo: abrigo para automóvel, sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavado, pátio descoberto, sala de despejo e banheiro nos fundos.

Pavimento superior: dois dormitórios, um banheiro e uma suíte com acesso para o terraço. Possui acesso principal pela Avenida XV de novembro e outro acesso pela Rua Silva Jardim, passando por um jardim demarcado por uma mureta de pedra até o pátio descoberto.

Figura 04: Pavimento inferior e superior

Fonte: arquivo do autor

Embora partidário do raciocínio lógico, funcional na arquitetura, um dos diferenciais é o extremo domínio nas escalas, do detalhe. Destaca-se uma série de detalhes construtivos, como paredes revestidas de chapisco, os dormitórios secundários separados por armários embutidos de madeira. Nas portas foram utilizadas bandeiras que auxiliam na ventilação e ao mesmo tempo dispensam a vedação de alvenaria até as vigas. A escada, localizada no estar, é engastada em apenas uma parede de concreto e tem pisadas revestidas por granilite branco e corrimão de madeira. Na intenção de aproveitar o espaço existente embaixo dela, foi proposto um jardim interno, que acaba por valorizar todo o ambiente.

5. ARQUITETURA E O CLIMA DE MARINGÁ

Considerando as principais características climáticas de Maringá, isto é, aquelas baseadas nos registros coletados na Estação Climatológica da UEM e que nos fornece os elementos do clima local, considerando também os diferentes métodos que se utilizam destes elementos para determinar as principais recomendações e diretrizes para projetos, podemos concluir que, de uma maneira geral, os ambientes em Maringá devem ser projetados segundo algumas recomendações.

O critério de seleção dos métodos e recomendações se deu pela escolha dos mais conhecidos e dos mais utilizados pelos profissionais preocupados com a questão da adequação de projetos arquitetônicos à nossa realidade climática brasileira. Em primeiro lugar temos então o método de Mahoney, seguido pelas cartas de Givoni.

5.1 MAHONEY

Através do método de Mahoney, para os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março o movimento de ar é essencial, para se obter condições de conforto, ao passo que para os meses de maio e junho, o movimento de ar é desejável, não essencial, porém conveniente. Para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, meses com índice pluviométrico maior que 200mm, a proteção contra a chuva é necessária e para os meses de abril, julho, agosto, setembro, outubro e novembro o armazenamento térmico da envoltória é desejado.

As principais recomendaes, ento, de Mahoney para Maring so:

- os edifcios devem ser amplos, expostos, orientados preferencialmente sobre o eixo leste-oeste, para evitar a incidncia direta do sol nas maiores reas durante os perodos mais quentes do dia. Devem ser bem afastados para favorecer o movimento do ar – espaamento em torno de 5 vezes a altura da edificao – porm, devem estar bem protegidos dos ventos fortes, principalmente nas pocas frias;
- os ambientes devem ser dispostos em fila nica para favorecer a ventilao. Como os ventos predominantes tm direo nordeste, deve ter pequeno deslocamento da sua orientao com relao  incidncia solar (sobre o eixo leste-oeste) para que haja a incidncia do vento predominante pois h necessidade da ventilao por 6 meses. Entretanto, havendo deslocamento, a proteo das fachadas orientadas para o sol da tarde  imprescindvel;
- as aberturas devem estar nas fachadas orientadas para o vento dominante (devidamente protegidas) e posicionadas na altura do usurio para que o movimento do ar seja sentido. Devem ocupar de 15 a 25% da rea da parede em que se localizem. Elementos zenitais transparentes horizontais jamais devem ser utilizados em Maring, pois o sol, em sua trajetria aparentem ocupa a posio zenital da abbada celeste na poca do vero – situao de Maring no Trpico de Capricrnio;
- as paredes devem ser pesadas (grande espessura e/ou densidade) para que haja um bom armazenamento trmico nas pocas solicitadas (julho a novembro), quando ocorre uma diminuio da umidade relativa do ar e, conseqentemente um aumento da amplitude trmica;
- os telhados devem ser pesados e bem isolados para evitar a penetrao do calor proveniente da incidncia direta do sol nas pocas de vero;
- deve haver uma preocupao externa com a drenagem e proteo das fachadas contra as guas das chuvas.

5.2 GIVONI

A carta bioclimtica, segundo Lamberts et al. (1997),  construda sobre o diagrama psicromtrico, relacionando a temperatura do ar e a umidade relativa. Atravs dos dados plotados na carta (figura 05), encontra-se as principais recomendaes e estratgias de projeto, feitas de acordo com as caractersticas climticas especficas, para a cidade de Maring (tabela 01).

ZONAS:

1. Conforto
2. Ventilacao
3. Resfriamento Evaporativo
4. Massa Térmica p/ Resfr.
5. Ar Condicionado
6. Umidificação
7. Massa Térmica/Aquecimento Solar
8. Aquecimento Solar Passivo
9. Aquecimento Artificial
11. Vent./Massa/Resf. Evap.
12. Massa/Resf. Evap.

UFSC - ECV - LabEEE - NPC

Figura 05 : Carta bioclimática para a cidade de Maringá

Fonte: Programa AnalysisBio – LABEEE – UFSC (2002)

Tabela 01 : Estratégias bioclimáticas para Maringá

		Estratégias construtivas	Valores	% de sensação térmica	Total
Conforto		--	--	--	40,3 %
Desconforto	Calor	Ventilação Massa térmica p/ resfriamento Resfriamento evaporativo Ar condicionado	32,90% 0,75% 0,39% 0,04%	34,08 %	59,7 %
	Frio	Massa térmica / Aquecimento solar Aquecimento solar passivo: Aquecimento artificial Umidificação	21,00% 3,41% 1,18% 0,03%	25,62 %	

- para favorecer a ventilação e para melhorar as condições térmicas internas no período mais úmido:
- as janelas devem ser localizadas e dimensionadas de maneira que possam fornecer ventilação eficiente quando abertas. Devem direcionar o ar para os usuários para tornar eficiente a evaporação da transpiração e evitar o suor na pele e na roupa;

- nos ambientes onde o espaço de ocupação é absolutamente definido, as aberturas devem ser projetadas de maneira a direcionar o maior fluxo de ar exatamente para esta zona de ocupação;
- em período de calmarias o ar deve ser ativado pela diferença de altura das aberturas nos ambientes. As superiores propiciarão a saída do ar quente, permitindo conseqüentemente a entrada do ar mais fresco;
- uma variação na orientação norte-sul, das fachadas pode ser proposta para uma melhor captação da brisa dominante.
- grandes beirais são indicados para proteger não só as janelas como as paredes contra o sobreaquecimento e as infiltrações das águas das chuvas;
- as proteções solares contra as chuvas devem ser dimensionadas de tal maneira que não prejudiquem a ventilação mas ajudem a direcionar o fluxo de ar para dentro dos ambientes.
- as cores claras nas superfícies externas são essenciais para minimizar as temperaturas internas durante o dia, porém estas precisam de manutenção periódica para se manterem claras, pois do contrário, absorverão grande quantidade de energia solar;
- o uso de isolantes para melhorar a resistência térmica dos fechamentos externos expostos à radiação solar é indicado para impedir a elevação da temperatura interna;
- para favorecer o armazenamento térmico requerido no período mais seco:
 - as janelas devem ser mantidas fechadas para evitar a entrada de poeira e para evitar o resfriamento interno nas épocas mais frias;
 - um entorno gramado e arborizado é importante pela sua função de filtro para as impurezas e poeira contidas no ar;
 - a ventilação seletiva é requerida, de maneira que com as janelas fechadas o fluxo de calor dependerá apenas das propriedades térmicas da envoltória. Quando uma ventilação efetiva for requerida a abertura das janelas resultarão no movimento do ar;
 - para a estabilização da temperatura superficial interna é recomendado o uso de materiais pesados, de elevada inércia e armazenamento térmico. Estes materiais impedirão uma amplitude térmica interna, com acontece externamente, e temperaturas internas noturnas

superiores às externas, pois o calor armazenado durante o dia será devolvido para fora à noite.

6. ANÁLISE BIOCLIMÁTICA

Analisando a Residência Tolardo, correlacionando com as estratégias de projeto obtidas através das técnicas de análise dos métodos de Mahoney e Givoni, percebe-se claramente o entendimento sobre as características climáticas da cidade de Maringá do projetista, destacando as seguintes estratégias:

6.1 ORIENTAÇÃO

A residência organizada espacialmente por setores - social, serviço e íntimo, foi implantada visando atender satisfatoriamente todos os ambientes, seja na orientação ou no tratamento das aberturas.

Quanto à orientação, verifica-se que devido às restrições do terreno, o edifício foi orientado sobre o eixo N-S (Norte-Sul), entretanto os ambientes foram cuidadosamente trabalhados. Os dormitórios, devido a localização (latitude $23^{\circ}25'S$) e as características climáticas, é recomendado a orientação das aberturas para o quadrante L-N, protegendo-as nos períodos mais quentes. Percebe-se que dois dormitórios estão voltados para a face norte e a suíte para leste. Nos dormitórios orientados para norte, verifica-se o prolongamento do beiral, protegendo as aberturas no período mais quente (figura 06).

Figura 06: Projeção da radiação solar – 12:00h (solstício de verão, equinócio, solstício de inverno)

Fonte: arquivo do autor

Referente ao tratamento das aberturas, podemos fazer a seguinte leitura:

Orientao Sul: representada no trreo por planos de vidro e vazio (garagem), no piso superior por uma parede cega com revestimento em lambris de madeira e concreto aparente no guarda-corpo do terrao. Possui um rasgo superior onde se encontram janelas corridas de peitoril alto que tocam a laje, sendo essa nervurada e impermeabilizada (figura 07).

Figura 07: Fachada Sul

Fonte: arquivo do autor

Orientao Oeste: as mesmas janelas corridas da fachada sul continuam na fachada oeste, que  fechada por um grande plano de concreto aparente que avança at o beiral. O elemento marcante consiste numa parede espessa de tijolo de barro que corta longitudinalmente todo o edifcio, sendo protegida atravs da projeo do pavimento superior (figura 08).

Figura 08: Fachada Oeste

Fonte: arquivo do autor

Orientao Leste: a parede leste  de concreto aparente e possui abertura apenas no terrao e na sute (figura 09).

Figura 09: Fachada Leste

Fonte: arquivo do autor

Orientao Norte: possui abertura para todos os ambientes de dimenses convencionais. Os panos de concreto laterais e superiores (beirais) avanam nessa fachada, minimizando a incidncia dos raios solares (figura 10).

Figura 10: Fachada Norte

Fonte: arquivo do autor

6.2 MASSA TRMICA

A massa trmica pode ser empregada para aquecer ou resfriar a arquitetura. No caso das caractersticas climticas de Maring,  recomendado o emprego tanto no frio quanto no calor. Para aquecimento verifica-se que a construo de fechamentos opacos e espessos, e pequena rea de abertura quando orientados para oeste, favorecem o acmulo de calor recebido pela parede durante o dia, devolvendo ao interior somente  noite, quando a temperatura tendem ser mais amenas (figura 11).

Figura 11: Massa térmica para aquecimento

Fonte: arquivo do autor

Para resfriamento, é recomendado o emprego de superfícies pesadas, porém é importante permitir a ventilação para a retirada do calor acumulado durante o dia e o revestimento com cores claras nas superfícies externas para minimizar as temperaturas internas durante o dia. Assim temos a cobertura constituída por laje, câmara de ar e telha de fibrocimento.

6.3 VENTILAÇÃO

Os ambientes não estão orientados para o vento dominante, mas a aplicação de alguns princípios ajudam a aproveitar a ventilação para o conforto do usuário.

A construção de elementos – beiral e parede lateral, ajudam a direcionar o fluxo do de ar para a zona de ocupação (figura 12).

A ventilação seletiva, recomendada no período mais frio, pode ser realizada somente com o emprego de aberturas superiores (figura 13).

A escada torna-se o núcleo que permite a circulação dos ventos nos ambientes (quando todas as aberturas estão abertas) através da ventilação cruzada e pelo princípio da pressão negativa (anabática), permitindo a subida do ar mais quente por convecção.

Figura 12: Fluxo de ar para o interior

Fonte: arquivo do autor

Figura 13: Ventilação seletiva

Fonte: arquivo do autor

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A residência Tolardo, de 1966, projetada por Luty Vicente Kasprovicz que compõe o Conjunto Residencial Tolardo, apresenta evidentes características do movimento moderno, dotada dos preceitos da arquitetura racionalista, sendo a estrutura determinante nos demais componentes do projeto. O bem-estar dos usuários foi altamente considerado a partir das estratégias de projeto verificadas através da análise bioclimática.

Com este trabalho foi possível verificar a influência que as residências construídas nas primeiras décadas da cidade sofreram do modernismo, sendo possível compreender seu significado durante a consolidação da cidade e em especial na Residência Tolardo, o emprego da condicionante que

se refere ao fato que a arquitetura reside na setorização dos espaços, e na relação entre eles e a luz, sendo esta observada nos grandes mestres da arquitetura moderna.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACAYABA, Marlene Millan. Residências em São Paulo. 1947 – 1975. São Paulo: Projeto, 1986.

LAMBERTS, R.; DUTRA, L.; PEREIRA, F. Eficiência energética na arquitetura. São Paulo: PW Editores, 1997.

REGO, R. L.; DELMONICO, R. Casas de estilo: arquitetura moderna e edificação residenciais em Maringá, Estado do Paraná. Acta Scientiarum. Technology. Maringá, v. 25, n° 2, p. 179 –184, 2003.